

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Ниёзова Ирода Ниёзовна,
соискатель,
Ташкентский государственный
экономический университет, Ташкент, Узбекистан,
Преподаватель,
Бухарский государственный
университет, Бухара, Узбекистан*

***Аннотация.** Статья посвящена использованию интернет-маркетинга в текстильной промышленности Узбекистана. Описаны современные тенденции мирового текстильного рынка, влияние цифровых технологий на его развитие, а также необходимость внедрения инноваций для повышения конкурентоспособности. Акцент сделан на важности маркетинга для достижения устойчивого роста в условиях глобальной конкуренции.*

***Ключевые слова:** Интернет-маркетинг, маркетинг, текстильная промышленность, цифровые технологии, конкурентоспособность.*

В условиях современной цифровой экономики одной из самых актуальных задач для экономики Узбекистана является обеспечение экономической устойчивости и конкурентоспособности текстильных предприятий. В этом контексте важно, чтобы текстильные предприятия страны не отставали от развитых государств в своем развитии. В условиях интеграции мировой экономики и обострения конкуренции на рынке, национальные производители сталкиваются с необходимостью производства конкурентоспособной продукции на международном рынке и обеспечения устойчивого экономического развития страны.

Объем мирового рынка текстиля в 2023 году достиг 1 027,0 миллиардов долларов США. По прогнозам IMARC Group, к 2032 году рынок достигнет 1 445,4 миллиардов долларов, а среднегодовой темп роста составит 3,8 % в период с 2024 по 2032 годы¹. Ключевыми факторами роста являются изменение предпочтений потребителей, быстрый рост населения, увеличение

1

Объем рынка текстиля, доля, рост, тенденции, прогноз на 2032 год (imarcgroup.com)

спроса на экологически чистую и функциональную продукцию, технологические достижения, а также правительственные решения и инициативы.

Одним из основных факторов роста рынка является изменение предпочтений потребителей и стиля жизни. В связи с ростом интереса к удобству, устойчивости и моде, спрос на текстильную продукцию увеличивается. Потребители всё чаще отдают предпочтение экологически чистым тканям, органическим материалам и функциональному текстилю с улучшенными свойствами. Ещё одним движущим фактором является быстрый рост мирового населения. Автоматизация, цифровая печать и «умный текстиль» также способствуют повышению эффективности и открывают новые возможности для персонализации и экономической устойчивости. В настоящее время уделяется внимание увеличению потенциала текстильного производства в нашей стране за счет богатого выращивания хлопка. Инициативы главы государства важны, осуществляются инвестиции в модернизацию текстильной отрасли и увеличение производственных

м
о
Одной из основных причин роста текстильной промышленности в нашей стране является внедрение цифровых технологий и использование автоматизированных систем, что способствует росту онлайн-покупок и расширению рынка текстильной продукции. Внимание государства к устойчивым практикам и освоение современных технологий в текстильном производстве способствует обеспечению устойчивого экономического роста в ближайшие годы. Экономическое развитие текстильных предприятий изучалось многими учёными, которые подчёркивают влияние различных факторов на развитие этой отрасли.

д
В частности, Дж. Смит в своём исследовании (2020) отмечает, что новые технологические решения и автоматизация повышают производственную эффективность текстильных предприятий и укрепляют их конкурентоспособность. Он рассматривает технологические инновации как важный фактор развития текстильной отрасли и подчёркивает, что новые технологии позволяют улучшить качество продукции, повысить

п
р
Вышеупомянутые идеи охватывают различные аспекты экономического развития текстильных предприятий. Исследования учёных показывают, что для устойчивого развития этой отрасли важны такие факторы, как

т

в

б

Объем рынка текстиля, доля, рост, тенденции, прогноз на 2032 год (imarcgroup.com)

д

е

м

н

т

технологические новшества, диверсификация рынков, качество трудовых ресурсов, экологическая устойчивость и государственная политика.

В последние годы текстильные предприятия Узбекистана активно работают над увеличением экспорта своих услуг и продукции, улучшая их качество до уровня требований мировых рынков. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы одной из ключевых задач было освоение новых видов продукции и технологий для обеспечения конкурентоспособности национальных товаров на внутренних и внешних рынках. Это указывает на необходимость использования современного маркетинга для достижения целевых

В своём исследовании Ф. Рузибоев (2021) подчёркивает важность повышения производственной эффективности с помощью современных текстильных машин и автоматизированных систем. Он считает технологические инновации ключевым фактором развития текстильной промышленности, отмечая, что для конкурентоспособности на мировом рынке необходимо внедрение новых технологий. Узбекские учёные также подчеркивают, что повышение экспортного потенциала может поддерживать национальную экономику. К. Абдукаримов (2022) исследовал стратегии расширения экспортных возможностей и выхода на новые рынки.

Ш. Алижанов в своём исследовании (2020) приводит данные о положительном влиянии государственной поддержки на текстильные предприятия. Он отмечает, что государственная поддержка и финансовая помощь играют важную роль в развитии текстильной промышленности. Субсидии и налоговые льготы стимулируют предприятия. Многие учёные также подчёркивают важность подготовки квалифицированных кадров в текстильной отрасли. Например, Д. Сиддикова (2019) в своём исследовании указывает на важность программ повышения квалификации для более эффективного использования трудовых ресурсов.

Узбекские учёные подчёркивают важность внедрения экологически устойчивых и чистых методов производства. Это не только способствует охране окружающей среды, но и повышает конкурентоспособность продукции на международных рынках. Л. Каримова (2021) проводила исследование по экологически чистым производственным практикам и их значимости. Учёные отмечают, что для устойчивого развития текстильной отрасли важны инновации, экспортный потенциал, государственная поддержка,

о

н

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».

у

р

е

и

квалифицированные кадры и экологическая устойчивость, а также использование современных маркетинговых технологий.

Современный маркетинг — это совокупность технологий, направленных на создание, расширение и поддержку новых товаров или услуг. Особенность современного маркетинга заключается в том, что он работает не с физически существующим продуктом, а с концепцией, что создает определённые сложности при проведении маркетинговых исследований, в отличие от традиционного маркетинга. Для выхода на мировые рынки требуется эффективное использование современных интернет-маркетинговых технологий. Маркетинг, как наука, начал развиваться в конце XIX — начале XX века, и его курсы впервые были предложены в университетах США в 1902 году.

Маркетинг – в буквальном переводе с английского означает «действие на рынке», «рыночная деятельность». Как наука она начала развиваться в конце XIX-XX веков.

Впервые курсы маркетинга стали читать в 1902 году в университетах США (Эдвард Джонс — Мичиганский университет; Саймон Литтман — Калифорнийский университет в Беркли; Джордж М. Фиск) — Университет Иллинойса). В 1926 году в США была основана Национальная ассоциация маркетинга и рекламы. На его основе было образовано Американское общество маркетинга, а в 1937 году эта организация получила название Американская ассоциация маркетинга. Позже подобные ассоциации и

В общем, известный американский маркетинголог Филипп Котлер дал следующее определение маркетингу⁶: «Маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение потребностей и нужд путём обмена». Одной из причин возникновения маркетинга является рост объёмов производства, появление новых отраслей, увеличение ассортимента товаров и возникновение проблемы сбыта среди предпринимателей. Изучив хронологию книг Филиппа Котлера, можно увидеть, как развивался маркетинг, что отражено в следующей таблице (1.)

Таблица 1.

<p>1. "Маркетинг-менеджмент" (авторы: Ф. Котлер, Т.О.</p>	<p>Маркетинг 1.0-продукт-ориентированный</p>	<p>Цель: помочь в продаже продукта</p>
---	--	--

Белобородова А.Л., Новикова Е.Н., Палякин Р.Б. Интернет маркетинг. Учебное пособие. Казань. 2020. - 132 с
Котлер, Ф. Основы маркетинга. 5-е изд. / Ф. Котлер, А. Гари. - М.: Вильямс, 2016. - 752 с.

Лейн Келлер) (1967 — 1-е издание, 2018-15-е издание)	маркетинг	
2 "Основы маркетинга" (авторы: Ф. Котлер, Ж. Г. Арденто (1990-1-е издание, 2017-7-е издание)	Маркетинг 2.0 — клиент-ориентированный маркетинг	Цель: удовлетворение и сохранение потребностей клиента
3. "Маркетинг 3.0" (авторы: Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А. Сетиаван) (2011)	Маркетинг 3.0 — человеко-ориентированный маркетинг	Цель: улучшить мир
4. "Маркетинг 4.0" (авторы: Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А. Сетиаван) (2018)	Маркетинг 4.0 — технологически революционный маркетинг	Цель: создание эмпатичного бренда, который станет другом потребителя

Развитие науки, техники и технологий, а также изменения в социальной, экономической, технологической, культурной и экологической среде требуют перехода от индустриального общества к мультимедийному, высокотехнологичному и информационному обществу. В настоящее время традиционная концепция маркетинга меняется, появляются новые средства взаимодействия с клиентами, и разрабатываются более массовые инструменты продвижения маркетинга. В этом контексте особое место занимает электронный маркетинг, являющийся одной из форм директ-маркетинга, проводимого через Интернет. Большинство потребителей стали активными пользователями Интернета, что вынуждает компании переориентировать свою деятельность в онлайн-среду. Развитие информационных технологий, в том числе Интернета, стало основой для появления интернет-маркетинга как нового направления в концепции взаимодействующего маркетинга, особенно с ростом электронной коммерции.

Таблица 2.

У
ч
е
н
ы
е
-

⁸ Составлено автором.

Имя учёного	Направление исследования	Основные идеи
Филип Котлер	Интернет-маркетинг и цифровой маркетинг	Важно понимать потребности клиентов в интернет-маркетинге и предлагать соответствующие продукты.
Сет Годин (Seth)	Креативный маркетинг и разрешительный маркетинг (permission)	Установление тесного контакта с клиентами и разработка маркетинговых стратегий на основе полученного разрешения.
Дэвид Меерман Скотт (David Meerman Scott)	Контент-маркетинг и онлайн PR	Взаимодействие с клиентами через письменный контент, привлечение через блоги и социальные сети.
Брайн Холлиган (Brian Halligan) и Дхармеш Шах	Входящий маркетинг (InBound маркетинг)	Основой входящего маркетинга является органическое привлечение клиентов через SEO, блоги и социальные медиа.
Эрик Квалман	Маркетинг в социальных медиа	Бренды становятся важным средством влияния на общественное мнение через социальные сети.
Ави Голдфарб (Avi Goldfarb) и Кэтрин Такер	Интернет-реклама и её экономическое влияние	Интернет-реклама оказывает значительное влияние на поведение покупателей и конкурентоспособность на рынке.
Гари Вайнерчук	Социальные медиа и развитие личного бренда	Создание и развитие личного бренда через интернет-маркетинг и социальные сети важно для успеха.
Брендан Кейн	Создание вирусного контента	Вирусный контент может быстро распространяться среди широкой аудитории через социальные сети.

Термин "Интернет-маркетинг" означает теорию и методологию организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета. Интернет-

маркетинг — это составляющая маркетинга, которая использует Интернет, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые технологии, подключённые к сети, для продвижения продуктов и услуг. С развитием цифровых технологий в нашей стране Интернет-реклама стала наиболее эффективным средством привлечения потребителей и продвижения услуг, а также удобным инструментом для проведения различных исследований.

Интернет-маркетинг начал развиваться в 1995 году и остаётся одним из лучших выражений концепции взаимодействия. Это позволяет потребителям самостоятельно связываться с производителями или посредниками, создавая при этом свободное и удобное "общение". Интернет-маркетинг представляет собой комплекс мер в Интернет-среде, который способствует развитию бизнеса.

Интернет имеет свои особенности, которые существенно отличаются от традиционных инструментов маркетинга. Одной из основных характеристик Интернет-среды является ее гипермедийный характер, характеризующийся высокой эффективностью представления и усвоения информации, что существенно увеличивает маркетинговые возможности в укреплении взаимоотношений между предприятиями и потребителями. Интернет представляет собой «универсальное социальное пространство свободного общения», которое, по мнению исследователя информационной эпохи М. Кастельса, полностью изменило процесс коммуникативного взаимодействия и с

т Как отмечают основатели теории современного маркетинг-менеджмента Ф. Котлер и Ж.Ж. Ламбен, информационно-коммуникационные технологии сформировали определение рынка как пространства, а взаимодействие между организацией и потребителем стало нематериальной категорией. Интернет-маркетинг и реклама, обращаясь к сегментам, состоящим из "одного н

о Интернет-маркетинг отличается различными подходами к его определению. Прежде чем рассматривать эволюцию интернет-маркетинга в системе маркетинговой деятельности, давайте рассмотрим некоторые основные определения этой концепции. Так, Дж. Кестер определяет интернет-маркетинг как использование интернета и других электронных средств связи

и
ф

Кастельс М. Галактика интернет: размышления об интернете, бизнесе и обществе: пер. с англ. — Екатеринбург: У-Фактория, 2004. — С.

Котлер Ф., Кестер Дж. Интернет-маркетинг для туристических Бю.: — Мадрид, 2008. — С. 26-27
European Travel Commission, 2009. — 21 p.

р
и
м

И.В. Успенский рассматривает интернет-маркетинг, основываясь на концепции взаимного маркетинга Г.Л. Багиева, как теорию и методологию

Интернет-маркетинг — это использование цифровых каналов для продвижения бренда или привлечения потребителей. Этот вид маркетинга может быть реализован через интернет, социальные сети, поисковые системы, мобильные устройства и другие каналы.

В заключение, интернет-маркетинг для текстильных предприятий имеет большое значение для развития их бизнеса благодаря охвату широкой аудитории, экономической эффективности, возможностям целевого маркетинга, измеримым результатам, привлечению клиентов, гибкости и возможностям интеграции. Используя силу интернет-маркетинга, они могут эффективно продвигать свою продукцию или услуги, взаимодействовать с клиентами и способствовать росту своего бизнеса в эпоху цифровой экономики.

а

р Библиографический список:

к. Smith, J. (2020). Central tendency bias in belief elicitation. *Journal of Economic Psychology*, 78, 102273.

каз Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».

Шобородова А.Л., Новикова Е.Н., Палякин Р.Б. Интернет маркетинг. Учебное пособие. Казань. 2020. - 132 с

отлер, Ф. Основы маркетинга. 5-е изд. / Ф. Котлер, А. Гари. - М.: Вильямс, 2016.

встельс М. Галактика интернет: размышления об интернете, бизнесе и обществе: пер. с англ. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – С.

отлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг-менеджмент: пер. с англ. – СПб.: Питер, 2018. – С. 26–27.

амбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и оперативный маркетинг: пер. с англ. И. И. Малкова. р 2-е изд. – СПб.: Питер, 2017. – С. 709–711.

В. Vella L., Kester J. Handbook on E-marketing for tourism destination. – Madrid: World Tourism Organization and the European Travel Commission, 2009. р 21 р.

Успенский И. В. Интернет-маркетинг. – СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. – С. 28
ahlen, Micael. Marketing Communications: A Brand Narrative Approach. Chichester, West Sussex UK: John Wiley & Sons Ltd, 2010 — 36bet.

е
12

Успенский И. В. Интернет-маркетинг. – СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. – С. 28

е

12

iyozovna, N. I. (2023). Ways to Increase the Competitiveness of Enterprises through
D

iyozova, I. (2024). Improving the use of marketing strategies of enterprises in social
getworks. Центр научных публикаций (buxdu.uz), 45(45). извлечено от

i
t
a
l

M
a
r
k
e
t
i
n
g

S
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.